

**“MAMLAKATLAR TANAZZULI” - SIYOSIY HOKIMIYAT, ELITALAR VA
IQTISODIY TANAZZUL MEXANIZMI****Toshpo'latova Maftuna Orol qizi**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Gumanitar fanlar fakulteti Milliy g'oya ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi

25/1-guruh 1-bosqich talabasi

toshpulatova872@gmail.com**Ilmiy rahbar: Feruza Shakirovna**

Annotatsiya: Mazkur maqolada “Mamlakatlar tanazzuli” asarida yoritilgan siyosiy hokimiyat va iqtisodiy institutlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik masalasi ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Mualliflar tomonidan ilgari surilgan g'oyalarga ko'ra, mamlakatlar tanazzulining asosiy sababi siyosiy hokimiyatning tor doiradagi elitalar qo'lida jamlanishi va undan iqtisodiy manfaatlar yo'lida foydalanilishidir. Maqolada elitarning roli, rentani egallash mexanizmlari hamda ekstraktiv institutlarning shakllanish jarayoni yoritiladi.

Abstract: This article provides a scholarly analysis of the relationship between political power and economic institutions discussed in the work “Why Nations Fail”. According to the ideas put forward by the authors, the main cause of national decline lies in the concentration of political power in the hands of a narrow elite and its use for economic gain. The article examines the role of elites, the mechanisms of rent appropriation, and the process of formation of extractive institutions.

Аннотация: В данной статье с научной точки зрения анализируется взаимосвязь между политической властью и экономическими институтами, рассмотренная в труде «Почему одни страны терпят неудачу». Согласно идеям, выдвинутым авторами, основной причиной упадка государств является концентрация политической власти в руках узкого круга элит и её использование в целях получения экономической выгоды. В статье освещается роль элит, механизмы присвоения ренты, а также процесс формирования экстрактивных институтов.

Kalit so'zlar: siyosiy hokimiyat, elitalar, ekstraktiv institutlar, iqtisodiy tanazzul, renta, siyosiy nazorat.

Keywords: political power, elites, extractive institutions, economic decline, rent, political control.

Ключевые слова: политическая власть, элиты, экстрактивные институты, экономический упадок, рента, политический контроль.

Kirish. Mamlakatlar rivojlanishi va tanazzulini tahlil qilishda siyosiy hokimiyat masalasi markaziy o'rin tutadi. "Mamlakatlar tanazzuli" asarida mualliflar iqtisodiy muammolar ildizi siyosiy tuzilmalarga borib taqalishini ilmiy asosda isbotlaydi. Ularning fikricha, siyosiy hokimiyat kimning qo'lida bo'lishi va qanday cheklanishi mamlakat kelajagini belgilab beradi. Mazkur maqolaning asosiy maqsadi siyosiy hokimiyatning elitalar tomonidan nazorat qilinishi qanday qilib iqtisodiy tanazzul mexanizmini yuzaga keltirishini tahlil qilishdan iborat. Ushbu yondashuv mamlakatlar o'rtasidagi rivojlanish tafovutlarini tushunishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Asarda siyosiy institutlar iqtisodiy institutlarning shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatishi ta'kidlanadi. Siyosiy hokimiyat jamiyatda qanday taqsimlangan bo'lsa, iqtisodiy resurslar ham shunga mos ravishda taqsimlanadi.

Inklyuziv siyosiy institutlar hokimiyatni muvozanatlashtiradi va hisobdorlikni ta'minlaydi. Natijada iqtisodiy institutlar keng qatlamlar manfaatiga xizmat qiladi. Ekstraktiv siyosiy institutlar esa hokimiyatni tor guruh qo'lida jamlab, iqtisodiy tizimni ham ekstraktiv shaklda tashkil etadi. Mualliflarning fikricha, iqtisodiy tanazzul ko'pincha noto'g'ri iqtisodiy qarorlar natijasi emas, balki siyosiy hokimiyatdan kelib chiqadigan tizimli muammodir.

"Mamlakatlar tanazzuli" kitobida elitalar tushunchasi siyosiy va iqtisodiy qarorlarni nazorat qiluvchi tor doiradagi guruh sifatida izohlanadi. Ekstraktiv institutlar sharoitida elitalar iqtisodiy resurslardan jamiyat rivoji uchun emas, balki shaxsiy manfaatlar uchun foydalanadi. Rentani egallash mexanizmi orqali elitalar bozordagi raqobatni cheklaydi, monopoliya yaratadi va innovatsiyalarni bostiradi. Bu holat qisqa muddatda elitalariga foyda keltirishi mumkin, biroq uzoq muddatda iqtisodiy o'sishni sekinlashtiradi va tanazzulni chuqurlashtiradi. Mualliflar ushbu jarayonni o'zini-o'zi mustahkamlovchi tizim sifatida tasvirlaydi. Elitalar o'z manfaatlarini himoya qilish uchun siyosiy hokimiyatdan foydalanadi, siyosiy hokimiyat esa ekstraktiv iqtisodiy institutlarni yanada kuchaytiradi.

Ekstraktiv institutlar mavjud bo'lgan jamiyatlarda siyosiy beqarorlik yuqori bo'ladi. Chunki hokimiyatdan chetlatilgan ijtimoiy qatlamlar norozilik bildiradi. Bunday sharoitda hukumatlar ko'pincha zo'ravonlik yoki majburiy choralar orqali nazoratni saqlab qolishga urinadi. Mualliflarning ta'kidlashicha, zo'ravonlikka asoslangan boshqaruv iqtisodiy faoliyatni izdan chiqaradi. Xususiy mulk himoyasi zaiflashadi, investitsiyalar kamayadi va iqtisodiy tanazzul tezlashadi. Natijada mamlakat "yopiq doira"ga tushib qoladi.

Asarda elitalar hukmronligidan chiqish nihoyatda qiyin jarayon ekani alohida qayd etiladi. Chunki ekstraktiv institutlardan foyda ko'ruvchi guruhlar o'z mavqegini yo'qotmaslik uchun har qanday islohotlarga qarshi turadi. Mualliflar fikricha, siyosiy

hokimiyatni cheklovchi institutlar shakllanmaguncha iqtisodiy islohotlar samarasiz bo'lib qoladi. Shu bois tanazzuldan chiqish uchun avvalo siyosiy institutlarni inklyuzivlashtirish zarur.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, "Mamlakatlar tanazzuli" asarida siyosiy hokimiyat va elitalar mamlakatlar tanazzulining asosiy omili sifatida talqin etiladi. Siyosiy hokimiyat tor doiradagi guruh qo'lida jamlanganda, iqtisodiy institutlar ham ekstraktiv tus oladi va bu holat tanazzulni chuqurlashtiradi. Inklyuziv siyosiy institutlar esa hokimiyatni muvozanatlashtirib, iqtisodiy rivojlanish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Shu sababli mazkur nazariya mamlakatlar taraqqiyotini siyosiy-iqtisodiy nuqtai nazardan tahlil qilishda muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Acemoglu D., Robinson J. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. New York: Crown Publishers, 2012.